

Okul Yönetiminde Estetik Liderlik

Aesthetic Leadership In School Management

Yunus Emre¹

¹ Şube Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0005-1339-6280, Adana, Türkiye

ÖZET

İnsanların yaşam kalitelerinin istek ve ihtiyaçlarının her geçen gün arttığı günümüz yaşam düzeninde insanların beklentilerini karşılayacak klasik liderlik stilleri yetersiz kalmıştır. İnsanların yaşantılarında birbirlerine saygılarını gösteren temel değer olarak ahlaki davranışlarının ön plana çıktığı, insanların işlerini yaparken artık hiçbir zorlamaya maruz kalmadan sevecek işlerini yapmaya çalışmaları için insanların ihtiyaçlarına ve gönüllerine hitap edecek liderlik modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çağımızda kişiler gerekli bilgiye, beceriye ve donanıma sahip kendilerine önem veren liderlere ihtiyaç duymaktadır. Eğitim örgütlerinin içerik ve özellik bakımından eşgüdüm ve motivasyon temelli bir yapıya sahip olması liderlik kavramının önemine dikkat çekmiştir. Estetik liderlik iyi ve güzel olanı sunması, yönetici ve astların duyuşal bilginin anlamlarını ve görmelerini sağlamakta olup, yapılan çalışmalarda ise estetik liderliğin kullanıldığı eğitim kurumlarında öğrencilerin daha başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lider, Liderlik, Estetik, Estetik Liderlik.

ABSTRACT

In today's life order, where the demands and needs of people's quality of life are increasing day by day, classical leadership styles have been insufficient to meet people's expectations. There is a need for leadership models that will appeal to people's needs and hearts so that moral behavior comes to the forefront as the basic value that shows respect for each other in people's lives, and people try to do their jobs lovingly without being subjected to any coercion while doing their jobs. In our age, people need leaders who care about themselves with the necessary knowledge, skills and equipment. The fact that educational organizations have a structure based on coordination and motivation in terms of content and characteristics has drawn attention to the importance of the concept of leadership. Aesthetic leadership, presenting the good and beautiful, enables managers and subordinates to see and understand the meanings of sensory information, and studies have revealed that students are more successful in educational institutions where aesthetic leadership is used.

Keywords: Leader, Leadership, Aesthetics, Aesthetic Leadership.

GİRİŞ

Eğitim, insanoğlunun varoluşundan itibaren varlığını sürdürürken, yerleşik yaşama geçilmeyle birlikte gelişigüzelikten kurtulmuştur. Toplumların gelişmesiyle formal yapıya kavuşarak okul denilen kurumlar ile devam etmiştir. Okullar, toplumsal girişim olması ve amaçlarına ulaşabilmek için planlı faaliyetler sürdürmesi sebebiyle diğer kurumlardan farklılaşmaktadır (Daşkın, 2019: 2). Okul, hammadde insan olan modası geçmeyen ve zorunlu devam edip sürekli ilgi gören örgüttür. Öğretim faaliyetlerinin yanında insan ilişkileriyle ilgilenmesi ve olumlu davranış kazandırma amacı taşıması açısından sosyal bir sistem özelliğine sahiptir. Okul özel bir çevre olup bireylerin topluma uyumunu sağlayan, çatışmaları azaltan öğretim kurumlarıdır (Derbedek, 2008: 2).

Okulların toplum tarafından kabul görmesi önem arz etmektedir. Toplumun kabullendiği okullar, etkili okul standartları yakalaması ile mümkündür. Okulların etkili ve başarılı olabilmesi birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden belki de en önemlisi okul müdürlerinin belli yeterliliklere sahip olması, görevini en iyi şekilde yapmasıdır. Okul müdürleri öğrenci, öğretmen, veli, okul bileşenlerini bir araya getirerek aralarında uyumu sağlarsa etkili okul seviyesine ulaşacaktır (Çelebi, 2009). Okul, eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Okul örgütleri eğitim faaliyetlerinin sınırını çizer. Okul yönetimi, eğitim yönetimi içinde incelenip eğitim yönetiminin okul sistemine uygun olarak düzenlenmesidir. Okul yönetimi, eğitim yönetiminin sınırlı bir alana uygulanmasıdır (Taymaz, 1995: 21).

Citation: Tekgüzel, S., Aydın, B., Bilgiç, A., Tekgüzel, N. & Önlü, A. (2024) "Eğitimde Geleceğin Becerileri: İş Dünyası İhtiyaçlarına Yanıt", International QMX Journal, 3(3), 1345-1355. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Okul yönetimi okulun ve eğitim sisteminin hedeflediği amaçlara ulaşmak için örgütün kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Okul yönetimi personeli iş birliği içerisinde birleştirilerek, politika ve hedeflerin uygulanmasını amaçlar. Okul yönetimi eğitim yönetiminin çevreyle bütünleşmesi ve bir araya gelmesidir (Bursalıoğlu, 2013). Okul müdürü; okul örgütünü yönetirken, başarıya ulaşabilmesi için kendisini ve çalışanlarının görevini ve fonksiyonunu anlayarak kendi hal ve hareketlerini düzenlemelidir. Okul müdürlüğü teknik beceriler, süreç yönetimi ve değerlendirme alanlarında uzmanlığı gerektirir. Okul yöneticiliği gelişimi, geliştirmeyi ve yenilenmeyi gerekli kılar (Sarpkaya, 2010: 115).

Bilimsel ve mesleki gelişmelere bağlı olarak idarecileri, personelin ve çalışanların işin gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir. Bu niteliğe sahip olması için mesleki şartları taşıması ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp sürekli kendini yenilemesi ve çağa ayak uydurması gerekmektedir. Okul müdürlerinin de mesleki rollerini yerine getirebilmeleri ve beklentileri karşılamaları için idarecilik için aranan şartları sağlayıp gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalıdırlar (Çelik, 2010: 13).

Estetik algı ve haz düzeyinin yetersiz olduğu günümüz toplumunda algı ve haz düzeyinin artması hem insanlar hem de çevre için olumlu sonuçlara yol açabilmektedir. Katz-Buonincontro (2011) çalışmasında estetik değerlerin öğretilmesinde eğitim kurumlarının önemine vurgu yapmakta ve estetik liderlik davranışlarının ortaya çıkmasında öğretmen-öğrenci ilişkisine dikkat çekmektedir. Hansen ve Taylor'a (2005) göre estetik yaklaşım, insanların sahip olduğu duyguların bileşimi ile ilgilidir ve deneyimlere odaklanır. Bu bağlamda öğretmenlerin profesyonel anlamda empatiyle ve kontrollü bir şekilde sergiledikleri davranışların, öğrencilerin duygularını estetik olarak bir araya getirmelerine yardımcı olduğu söylenebilir. Taylor ve Hansen'e (2005) göre estetik uygulama, önemli bir bilgi kaynağı olarak dil becerilerini, dinleme becerilerini, bakışları, dokunmaları, hisleri ve duyguları içerir. Hansen, Ropo ve Sauer'e (2007) göre estetik uygulama uygulayan liderler kendi içlerinde büyük bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla estetik özelliklere sahip öğretmenlerin dünyaya sıradan insanlardan daha farklı bakarak öğrencilerine estetik açıdan destek oldukları söylenebilir.

LİDERLİK

Liderlik kavramı çok eski bir olgudur. İlk çağlardan itibaren liderlik araştırmaları yapıldığı görülmektedir. Liderlik olgusu ile ilgili ilk felsefi ilkelere 5000 yıl önce Mısır'da yapılan hiyerogliflerde rastlanmaktadır. Çin ve Yunan uygarlıklarında ülke yöneticilerinin özelliklerine yönelik sınıflamalara ve onlara önerilere rastlanmaktadır. Aristo, Politika adlı kitabında gençlerin liderlik konusunda eğitilmesi gerektiğinden söz etmektedir. Machiavelli, Prens adlı eserinde "insanların yeni şeyleri tanımalarına önderlik etmeden daha zor bir iş olamayacağına" değinerek liderliğin meşakkatli ve önemli bir şey olduğunu belirtmektedir (Sağır, 2011: 36).

İnsanlar eski çağlardan itibaren liderlik konusu ile ilgilenmişlerdir. Halen günümüzde liderlik kavramı üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Liderlik kavramı üzerinde tam bir görüş birliği sağlanamamaktadır (Aydın, 1994). Liderlik, farklı açılarından bakıldığında farklı tanımlama yapılabilen bir kavramdır. Bu durumda liderlik yönetim biliminin mevzuu olmasının yanında psikolojik, felsefi, tarihi, sosyolojik, askeri açılarından ele alınabilen bir kavramdır (Şişman, 2002).

Liderlik bir gruptaki kişilerin beklentilerini ve anlamalarını, işin şeklini veya yeniden yapılandırılmasını içine alan etkileşimdir (Çelik, 2010: 24). Harris ve Lambert (2003) liderliği, düşünceleri beraber bulmak, ortak öğretiler ve yeni bilgiler doğrultusunda işi manalı kılma ve bu inanışlardan güç alan faaliyetler meydana getirmek şeklinde tanımlamaktadır (akt. Güçlü, 2020).

Kouzes ve Posner'e (1990) göre liderin taşıması gereken özellikler aşağıdaki gibi sıralanmıştır (akt. Güçlü, 2020):

- ✓ Sürece meydan okuma. İmkânları araştırma, denemeler yapma ve riskleri üstüne alma davranışları gerektirir.
- ✓ Paylaşılan bir vizyonu aşılama. Gelecekle ilgili bir vizyon oluşturma ve çalışanların desteğini alma davranışları gerektirir.

- ✓ Başkalarını eyleme geçirme. Çalışanların şahsi gelişimlerini destekleme ve işbirliğini teşvik etme davranışları gerektirir.
- ✓ Gidilecek yolu modelleme. Yapılan işi adım adım tamamlayarak çalışanlara davranışlarıyla örnek olma davranışları gerektirir.
- ✓ Cesaretlendirme. Çalışanların işe katkısını takdir etme ve başarılarını tebrik etme davranışları gerektirir.

Leitwood ve Riehl (2003) liderlik kavramının şu unsurlarla iç içe olduğunu söylemektedir (akt. Güçlü, 2020):

- ✓ Liderlik topluma dair durumlarda ortaya çıkar ve topluma yönelik çıktılar için çalışır. Liderler birey olsalar bile bir topluluğun amaçlarını yerine getirirler. Bu nedenle liderlik kişisel bir olgu değildir.
- ✓ Liderliğin bir hedefi ve rotası vardır. Lider hedef belirler ve hedefe ulaşmak için yollar arar.
- ✓ Liderlik bir etki etme işidir. Lider hedeflerine yönelik takipçilerinin tavırlarını ve fikirlerini etkileyerek hareket eder.
- ✓ Liderlik bir harekettir. Farklı beceri, vazife ve yatkınlığa sahip bireylerin liderlik görevini başarabileceği düşünülmektedir.
- ✓ Liderlik şartlarla ve durumlara ilişkilidir. Liderlik örgütlerin şartları, hedefleri ortamları ve imkânları gibi sebeplere bağlı olarak değişik şekillerde uygulanır.

OKUL YÖNETİMİ

Okul yönetimi kavramı, eğitim yönetiminin sınırlanmış bir ortama uygulanmasıdır. Bu ortamın sınırlarını eğitim sisteminin yapısı ve hedefleri belirler. Okuldaki tüm kaynakları kullanarak, okulu amaçlarına en verimli şekilde ulaştırmak, okul yönetiminin ana vazifesidir (Bursalıoğlu, 1982). Okul müdürünün bu görevini başarıyla yerine getirebilmesi, davranışlarının okulun tüm çalışanlarının beklentilerini dikkate alarak belirlemesine bağlıdır (Tahaoğlu, 2007). Okul yalnız başına eğitim kurumu olmaz. Öğrencinin ailesi ve yaşadığı çevre de eğitim kurumunun parçasıdır. Eğitimin planlama ve uygulama aşamasında kültürel, toplumsal ve ekonomik unsurlar da dikkate alınmalıdır (Taymaz, 2019).

Yönetmeliklerde olduğu gibi okul yöneticisinin görevleri sıraya konabilir, yerine getireceği görevlerin mekan ve zamanı belirlenerek, çalışma takvimi ve planı hazırlanabilir. Fakat yöneticiler okullarında umulmadık anda ortaya çıkan problemlere çözüm önerileri bulmak, okulun hedef ve yöntemine uygun şekilde sorunları çözmekle de sorumludur (Sağır, 2011: 37). Okullar çeşitlerine, hedeflerine, programlarına, kadrolarına göre birbirlerine benzerler. Fakat çalışanların tavırları, ilişkileri, okulun iklimi ve kültürü açısından birbirlerine benzemezler. Bu farklılığın en önemli nedeni müdürlerin okulu yönettikleri sırada oynadıkları rollerdir (Taymaz, 2019). Bütün okul yöneticilerinin ilk amacı ve görevi, okulda olanlardan daha iyisini ve fazlasını sağlamaktır. Okul müdürü beraber çalıştığı kişiler ve edindiği kaynaklardan en doğru biçimde yararlanarak, öğrenciler adına en uygun araçları, hedefleri ve öğrenim aşamalarını belirleyerek amaca ulaşabilir (İlgar, 2005: 71). Liderlik okul müdürlerinin sorunlara gerçek bir bakış açısıyla bakmasını ve bu sorunları çözebilecek yeteneğe sahip olmasını gerektirir. Okul müdürü çalışanların ihtiyaçlarını ve örgütün amacını bütün olarak görmelidir (Celep, 2004).

ESTETİK LİDERLİK

Estetik

Estetik, düşüncelerimiz ve duygularımız arasındaki bağlantıyı içeren duyuşsal deneyimlerimizden yaratılan bilgi ve bunlar hakkındaki muhakememizin bilişlerimizi nasıl bilgilendirdiği, yani duyuşsal bilgi ve hissedilen anlam olarak tanımlanmakta olup (Hansen vd., 2007), algılama ve sezgi ile ilgilidir (Stech, 2013). Ayrıca estetik, "algı, düşünme ve hissetmenin birbirine bağlılığı" (Bresler ve Latta, 2008) veya eşanlımlı olarak duyarlılık, biliş ve sezginin bir kombinasyonu (Hansen vd., 2007) olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, liderin kendi içinde nasıl bir bağ kurduğu ve takımında ya da örgütte takipçilerine ne şekilde bağlı olduğu ile ilgilidir (Morton, 2007).

Kökü Eski Yunanca olan estetik kelimesi, "aisthesis" veya "aisthanestha" kelimesinden gelmektedir. Aisthesis kelimesi duyum anlamına gelir. İnsan duygularını memnun eden her şeye ilgi ve merak

anlamına gelir (Koehn ve Elm, 2014). Estetik, insanların duygu ve duygularla ilgili duyuşal deneyimlerine dayanan bilgi ve anlamı içerir (Hansen vd., 2007). Estetik, güzelliğın bileşenlerini inceleyerek, güzelliğın iç ve dış yasalarını belirlemeye çalışır (Erinç, 1998). Estetik yapı her zaman bir organizasyonda doğrudan ortaya çıkmayabilir; bu nedenle estetik bir organizasyon oluşturmak ve mevcut estetik değerleri korumak için liderlerin estetik özelliklerine ihtiyaç vardır. Örgütlerde estetik algı, biliş ve soyutlama üzerine sembolleri ve duyguları vurgular (Schroeder ve Fillis, 2010). Günümüzde artan rekabet koşullarında fark yaratmanın ve örgütsel çekiciliğı güçlendirmenin yollarından biri de estetik değerlere sahip örgütler yaratmaktır. Bu nedenle Schroeder ve Fillis'e (2010) göre hızla gelişen liderlik çalışmalarında estetik liderlik önemli bir yere sahiptir.

Liderlik ve Güzellik

Estetik liderlik, duyuşal bilgi ile ilgilidir ve liderliğın fenomeni ile ilgili bir anlamı vardır (Strati, 1992). Dewey'in bir deneyim olarak sanattaki deneyimi, bilimsel deneyleri uygulamanın estetik özelliklerini somutlaştırmak için, onda akılcılık ile akıl dışılığı ve özdenetim ile karşıtını harmanlamıştır (Akt. Wong, 2007). Strati (2007) estetik (güzellik) ile zımnı bilgi arasında yakın bir ilişki olduğı için estetiğın organizasyonun motoru olduğunu, böylece bireylerin zımnı bilgilerini örgütsel yapılarından elde ettikleri açıklanmıştır (akt. Polat ve Kavak, 2011). Chapman (1992) estetik kavramını bir şeyin hissederek ve düşünerek bilmesi olarak, Baumgarten (1954) ise duyulara dayalı bir bilgi bilimi olarak tanımlamaktadır. Estetik liderlik, güzellik ve sanatta liderlik, yönetim ve organizasyon çalışmaları bağlamında daha geniş olarak görülebilir. Genellikle bu liderler, yalnızca rasyonel kural ve prosedürleri takip etmekle kalmayıp, estetik vizyonu paylaşarak da başarılı olurlar (Akt. Schroeder ve Fillis, 2010).

Estetik, düşüncelerimiz ve hislerimiz arasındaki ilişkiyi içeren duyuşal deneyimlerimizden oluşun bilgi ve bunun duyuşal bilgi ve ahlaki duygular olduğı sonucuna varılması olarak tanımlanmaktadır (Hansen vd., 2007). Estetik bilgi, büyük ölçüde duyum, duyuş, sempati ve sezgiye dayanır ve ayrıca, son zamanlarda birkaç bilim insanının estetiğı geliştirmeye baktığı liderlik araştırmalarında estetik bilginin yolunun kabulü neredeyse hiç yapılmamış; liderliğın bakış açısı ve organizasyon çalışmaları için yeni fikirler ortaya koymuşlar ve liderliğın "mühendisliğın güzelliğı" olarak adlandırılan farklı bir estetik algısını bulmuşlardır (Ropo vd., 2002).

Duyuşal insan deneyimlerini, zımnı bilgiyi ve ahlaki duyguyu kapsadığı için estetik kavramı için liderlik araştırmalarında çeşitli yaklaşımlar sunulmuştur. Estetik liderlik teorileri (Hansen, 2007; Mendel, 1995; Palosvd., 1996 ve Smith, 1996), estetik liderliğın ortaya çıktığına inanan takipçi güdümlü bir liderlik modelinin gölgesinde ortaya çıkmıştır (Tafreshi, 2013).

Willerdıng ve Lapoli (2014) zamanla örgütsel estetiğın etkisinin bilginin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtmiştir. Bahsettikleri gibi, estetik, duyularımızdan ve estetik yargıda bulunma yeteneğimizden kaynaklanan bir insan bilgisi biçimidir. Monthoux vd. (2007) güzellik, hoşgörü ve uyumun bir imgesi ve geleneksel modellerin terk edilmesinde temel bir teori ve mükemmel kaynaklar sağlayan yeni fikirlerle liderliğın ana kaynağı olduğı için örgütsel yaşamın özü olduğunu göstermektedir. Estetik, düşünmek ve kurumsal hayatı canlandırmak için kullanılır ve geleceğın liderleri tarafından projelerinin güzelliğını görmek için performansın ötesinde ne olduğunu keşfetmek için kullanılır. Güzellik yönü yavaş yavaş örgüt yaşamında yer edinmiş ve örgüt teorilerinin kabul edilebilir bir parçası haline gelmiş ve son zamanlarda estetik liderlik olarak adlandırılmıştır (Schroeder ve Fillis, 2010).

Estetik farkındalık, liderlik ve yönetimde sahip olunan bir dizi beceri ve yetkinliğı temsil ettiğinden ve deneyimleriyle rafine olan insanlar daha rasyonel ve zeki olacaklarından, başarılı yönetici ve liderlerin temel bir özelliğı olarak kabul edilir. Estetiğe genellikle liderliğı uygulama perspektifinden, duyuşal farkındalığı ve sempatiyi olumlu katılım için kullanma yeteneğı ve bir liderlik rolünde başkalarıyla iletişim kurma yeteneğı olarak atıfta bulunulur (Dangmeive Singh, 2017). Zhang vd. (2011), estetik liderliğı üç uygulama kategorisi önermiş olup, bunlar (mükemmellik, amaç, uyum) estetiğın toplumdaki rollerini açıklamaktadır.

Estetik Liderliğın Tanımı

Estetik liderlik, örgütsel çalışmalar ve araştırma alanındaki nadir konulardan biri olarak kabul edilmekte olup, ancak örgütsel teori ve örgütsel davranış alanındaki birçok uzmanın çağdaş eğilimleri, güzellik,

farkındalık ve daha yüksek değerler ilkelerine geri dönme gerekliliğini çağırır. Estetiğin sadece sanat ya da güzellik ile eşanlı olmadığı söyleyerek estetiği tanımlamaya başlamak mümkündür. Dolayısıyla, liderliğin estetiğinden bahsettiğimizde, “liderlik sanatına” yüzeysel ve açık bir şekilde atıfta bulunmaktan kaçınılmış olur. Ancak “Estetik”, duysal bilgiyi ve anlamları görmeyi ifade eder. Akıl ve mantık, duyu ve his ile neredeyse zıttır, ancak onları birleştiren şey, her ikisinin de bilgi kaynağı olmaları ve benimsediğimiz ve üzerinde çalıştığımız anlamları üretmeleridir. Estetik, matematik veya diğer gerçekçi bilgi yöntemleri gibi çıkarılabilecek anlamların aksine, duysalımızla deneyimlediklerimiz hakkındaki duysularımıza dayanan anlamlara sahip olabilir. Örgütsel yaşamda estetik yönelim, giderek örgütsel teorilerin kabul edilebilir bir parçası haline geldi ve son zamanlarda estetik liderlik olarak adlandırılmıştır (Schroeder ve Fillis, 2010).

Estetik liderlik, anlam odaklı, duysal bilgi ve liderlik olgusuyla ilişkilendirilen bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Zhang vd., 2011). Estetik liderlik, bazı özellikler açısından dönüşümcü, vizyoner, karizmatik ve otantik liderlik gibi farklı liderlik tarzlarına benzemektedir. Polat ve Kavak’a (2011) göre estetik liderlik, estetiği bir araç olarak kullanan, dönüşümcü, karizmatik ve otantik liderliği sentezleyen bir liderlik tarzıdır. Her liderlik tarzında duysular hem liderler hem de takipçileri için önemli bir yere sahiptir (Hansen vd., 2007). Sanat alanındaki sıra dışılık ve çeşitlilik kavramlarının liderliğe yansması, estetik liderliğin ortaya çıkmasına neden olur (Fındıkçı, 2013). Estetik liderler, takipçileri ile estetik vizyonu paylaşırlar ve eleştiri, duyarlılık, duyu, dikkat ve estetik zevk gibi estetik davranışlar sergileyerek etkileme süreci olarak adlandırılırlar (Polat ve Kavak, 2011). Estetik liderler bir örgütün hayallerini gerçekleştirirken aynı zamanda takipçilerin de hayallerini gerçekleştirirler (Vondey, 2012). Estetik liderlik tarzının estetik görünüm, estetik yaklaşım, estetik iletişim, estetik duyarlılık, estetik dürüstlük, estetik destek ve estetik uygulama adı altında yedi alt boyutu vardır (Polat ve Kavak, 2011).

Estetik Görünüm

Görünüm, sözsüz iletişimin önemli bir bölümünü oluşturur. Bir insanın genel görünümü ruh halini, duyu ve hislerini yansıtırken, fiziksel görünüm karakterleri, algılama düzeyini ve ruh sağlığını yansıtır (Sauer ve Ropo, 2007). Polat ve Kavak’a (2011) göre estetik liderlikte sadece içsel bir estetik özelliğe sahip olmak yeterli olmayıp, aynı zamanda içsel estetik liderlik özelliklerini de beden dilleri ve giyim tarzlarıyla yansıtmaları gerekmektedir. Dolayısıyla estetik liderlerin dış görünüşün yanı sıra takipçilerine karşı yüksek düzeyde güvene, iyi iletişim becerilerine ve iç huzuruna sahip oldukları söylenebilir. Schroeder ve Fillis’e (2010) göre estetik liderler ruh hallerini, hislerini ve duysularını estetik görünümleri sayesinde aktarırlar. Bu aktarımda estetik liderin fiziksel deneyimleri öğrenmenin merkezinde yer alır. Bu deneyimlerin yardımıyla estetik liderler, takipçilerinin estetik bir şekilde görünmesine yardımcı olabilir (Sauer ve Rapo, 2007).

Estetik Yaklaşım

Etkili bir liderlik türü olan estetik liderlik, takipçiler ve liderler arasındaki ilişkiyi uyumlu bir şekilde sürdürür, örgüt çevresinde olumlu duysular geliştirir, kendi çevresinin net bir şekilde farkına varır, ortak hedefler ve olumlu davranışlar izler (Zhang vd., 2011). Takipçilerini duyu ve hislerine odaklanarak anlamaya ve anlatmaya çalışan estetik liderlerin en önemli amacı, takipçilerinin estetik duysularını ortaya çıkarmaktır (Samier vd. 2006). Akdoğan (2001) ve Carol’a (2012) göre, çıkarlarından bağımsız, aynı zamanda takipçileriyle bütünleşmiş estetik liderler onlara eşit ve tarafsız yaklaşırlar. Bir örgüt içinde bireysel farklılıklar dikkate alındığında, herkesin aynı düşünce ve yaşam felsefesine sahip olması beklenemez. Kısaoğulları’na (2013) göre örgüt içi çelişkiler yerine takipçilerinin yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışan estetik liderler, zıt fikirlere sahip bireylere karşı bütüncül ve bütüncül bir yaklaşıma sahiptir. Estetik liderlerin takipçilerine bir köprü gibi hizmet ettikleri söylenebilir. Estetik liderler için takipçilerini küçük görmemek çok önemlidir (Fındıkçı, 2013). Estetik liderler sahip oldukları özellikler sayesinde toplumsal adaletsizlik, kültürel sorun ve karmaşık konularda kimseye zarar vermeden sorunları çözebilirler (Schroeder ve Fillis, 2010).

Estetik İletişim

Sanat ve estetik olgu, özellikle algıları harekete geçiren bir iletişim ortamında anlam kazanır (Erzen, 1976). Bir lider için sadece vizyon yaratmak değil, aynı zamanda takipçilerinin olumlu bir gelecek hayali kurarken iletişim kurmaları da hayati bir öneme sahiptir (Vondey, 2010). Bu iletişim sürecinde estetik liderler, nazik sakın ve analitik tavırları sayesinde takipçilerini bir arada tutarlar (Kavak ve Polat, 2011).

Örgütlerde takipçilerin ise liderlerin estetik iletişim becerileri sayesinde hiyerarşiden uzak ortama uyum sağladıkları söylenebilir. Sauer ve Ropo'ya (2007) göre estetik liderler, iletişimde mükemmel ve dengeli iseler kendilerini eleştiriden uzak tutarlar. Bu bağlamda kendi duygularını kullanan estetik liderlerin vücut dilleri de bir o kadar kontrollüdür. Estetik liderler, sahip oldukları estetik beceriler sayesinde anlamları şekillere çevirir, söze döker, hayalleri imgelere dönüştürür ve bir bütün olarak insanlığın düşünsel atmosferini sözlere ve satırlara dökerler (Fındıkçı, 2013).

Estetik Duyarlılık

Estetik duyarlılığa sahip kişiler çevreye karşı o kadar duyarlıdır ki daha çok görürler, daha çok duyarlar ve daha çok okurlar (Smith, 1996). Bireylerin estetik eğitimi sayesinde estetik duyarlılık artar. Böylece bireyler çevrelerindeki güzellikleri kolayca fark edebilmektedir. Estetik duyarlılığı artan bireyler, estetik açıdan ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden kolaylıkla gelebilmektedir (Polat ve Kavak, 2011). Estetik liderler, takipçilerini eşsiz güzellikleri görmeye, doğalarını ve büyük evrenlerini düşünmeye, estetik açıdan anlamaya ve kavramaya zorlar (Fındıkçı, 2013). Bu noktada estetik liderlerin temel amacı sanat eserinin özelliklerine odaklanarak takipçilerine farklı duyguları incelemek ve fırsatlar vermektir (Bozkurt, 1992). Estetik duyarlılık sayesinde estetik liderler, takipçilerinin sanatsal etkinliklere katılmasına yardımcı olabilir (Polat ve Kavak, 2011).

Estetik Dürüstlük

Takipçilerinden hiçbir şey saklamayan estetik liderler her konuda şeffaftır. Estetik deneyimin ayırt edici özelliği "ilgisiz" olmasıdır (Bozkurt, 1992). Estetik liderler eylemleri ve söylemleri ile tutarlıdır. Bu bağlamda estetik liderlerin takipçilerine estetik dürüstlük kavramını doğru bir şekilde hissettirmeleri önemlidir. Yani estetik liderler, gerçekleştirebileceklerine izin veren liderlerdir; aksi halde takipçiler, takipçilerine verdikleri sözü tutmazlarsa liderlerine karşı güvenlerini kaybedebilirler (Vural, 1997).

Estetik Destek

Estetik liderler, takipçilerinin estetik potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olur ve aynı zamanda onları ödüllendirir (Polat ve Kavak, 2011). Estetik liderler, çevreyi daha insanca, daha düşünceli ve daha estetik bir şekilde yapılandırdıkları için mimarlar gibi düşünülebilir (Saminer vd., 2006). Estetik liderler, takipçilerine uygun ortam ve fırsatları sağlayarak etkili bir yönetim ve planlama politikalarında estetik açıdan destek olurlar (Erbay, 2009). Estetik destek sayesinde liderler, takipçileri ile ortak bir noktada ve kolektif bir ortamda buluşabilirler. Bu buluşmada estetik liderler ve onların takipçileri için yer ve zaman farkı söz konusu değildir. Takipçileri ile buluşmanın estetik liderlerin eşsiz eseri olduğu söylenebilir (Fındıkçı, 2013).

Estetik Uygulama

Estetik liderler bir sanat eleştirmeni gibidir (Polat ve Kavak, 2011). Sanatçı yaratmaya çalışan liderlerin amacı bir konuyu ortaya koymak değil, onu takipçileriyle birlikte ortaya koymaktır (Ruen, 2010). Estetik liderlerin sahip oldukları estetik deneyimleri bu süreçte kullandıkları söylenebilir. Ongjenovic (1997), estetik deneyimleri özel ve nesnel bir ilişki olarak tanımlamıştır. Estetik deneyim sayesinde estetik liderler, takipçileri ile estetik bilgi kaynağına kolayca erişebilirler (Babai vd., 2013). Hayallerini gerçek hayata taşıyarak yeni estetik anlamlar sunan estetik liderler, kendilerini geliştirmek ve ifade etmek için takipçilerine şans verseler bile onları baskı altına almazlar (Fındık, 2013). Estetik liderlerin estetik yaşam uygulamalarında herhangi bir beklenti ve ilgileri olmadığı için amaçları estetik uygulamalarla takipçilerinden estetik eleştirmen yaratmaktır (Polat ve Kavak, 2011).

Estetik Liderliğe Giriş

Estetik liderliğin (takipçiler) ilk girişi, hem estetik hem de liderliğin birleşimini, demirlenen varlığın bakış açısıyla analiz eder. Takipçiler üzerinde bu yaklaşıma göre lider, taraftarların ve takipçilerin ve onların algılarının farkına varmasıyla ortaya çıkar. Liderin takipçileri nezdindeki etkisi, onların zihinlerindeki algıları ve manevi duyguları için bir kaynak olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır (Tafreshi, 2013).

İkinci giriş, estetik liderlik için kapsamlı bir analiz sunar. Ancak Manthoux (2007) estetik liderliği, olguları üç ana alanda (estetik, organizasyon ve yönetim) organize etme yeteneği olarak görmektedir. Bu yöntemden hareketle estetik alan, yaratıcılık felsefesine uygundur. Estetik lider, başkalarına yardım

etme ve bu alanların farklılığını ve idealizmini koruma avantajına sahiptir, bu nedenle herhangi bir alanın diğerine üstün gelme veya üstünlük iddiasında bulunmazlar (Tafreshi, 2013).

Üçüncü giriş, erdem ve ahlaka ışık tutar (Dobson, 1999). Estetik liderliği bireylerin algılarına göre tanımlayan Hansen (2007) yönetim, organizasyon ve estetik alanları arasındaki akışa göre tanımlayan Manthoux'un (2007) aksine, Dobson (1999) estetik liderliği mükemmelleştirmeyi amaçlayan felsefeye göre, estetik lideri sadece faydalı rasyonelliği arayan değil, aynı zamanda organizasyon içinde fark yaratacak şekilde gerçekleştirmeye çalışan bir kişi olarak görür (Tafreshi, 2013).

EĞİTİM KURUMLARINDA ESTETİK LİDERLİK

Estetik algı ve haz düzeyinin yetersiz olduğu günümüz toplumunda algı ve haz düzeyinin artması hem insanlar hem de çevre için olumlu sonuçlara yol açabilmektedir. Estetik algı ve zevk düzeyinin artması ve kazanılmasında en büyük rolün eğitime düştüğü söylenebilir. Bu aşamada eğitim kurumlarının önemli bir role sahip olduğu ve eğitim kurumlarının mihenk taşı olan öğretmenlerin bu bağlamda kilit rol oynadığı ifade edilebilir. Katz-Buonincontro (2011) çalışmasında estetik değerlerin öğretilmesinde eğitim kurumlarının önemine vurgu yapmakta ve estetik liderlik davranışlarının ortaya çıkmasında öğretmen-öğrenci ilişkisine dikkat çekmektedir.

Öğretmenler sakin, kontrollü, profesyonel tavırlar sergilediklerinde, empati kurduklarında ve problemlerin çözümünde öğrenciler, problemlerin çözümünde ve öğretmenleriyle ilişkilerinde estetik bir yaklaşım beklerler. Hansen ve Taylor'a (2005) göre estetik yaklaşım, insanların sahip olduğu duyguların bileşimi ile ilgilidir ve deneyimlere odaklanır. Bu bağlamda öğretmenlerin profesyonel anlamda empatiyle ve kontrollü bir şekilde sergiledikleri davranışların, öğrencilerin duygularını estetik olarak bir araya getirmelerine yardımcı olduğu söylenebilir. Öğrencilerin estetik lider olarak öğretmenlerinden etkilendikleri bir diğer özellik de estetik iletişimdir. Estetik, içten, arkadaşça iletişim kurarken nazik cümleler kuran öğretmenler, öğrencilerle de empati kurarlar. Dop'a (2006) göre, estetik liderliğin takipçilere sağladığı zaman ve alan, onlarda güven oluşturmak için kullanılan resmi olmayan iletişimi geliştirir. Gültekin (2011), insanın içinde yaşadığı dünyaya uyum sağlamanın yolunun toplumsal yaşamda iletişim sanatından geçtiğini ve iletişim becerilerini sanat aracılığıyla geliştirdiğini belirtmiştir. Bu durumda öğretmenlerin öğrencilere ön yargısız, içtenlikle fırsatlar sundukları ve estetik iletişim becerileri sayesinde güven duygusunu uyandırdıkları söylenebilir.

Polat ve Kavak'a (2011) göre öğrenciler, olaylara ve nesnelere karşı duyarlı olduklarında öğretmenlerinden estetik açıdan etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Öğrenciler, öğretmenlerinden estetik dürüstlük beklerler. Öğrenciler, söyledikleri ve yaptıkları tutarlı olduklarında öğretmenlerini daha inandırıcı bulurlar. Öğrenciler güvendikleri öğretmenlerinden etkilenirler. Brown ve Mitchell'e (2010) göre öğretmen, eylemleri uygulamak için dürüst, doğru ve adil davranan bir tür liderdir. Estetik dürüstlük sergileyen öğretmenin, öğrencilerine dürüst davranarak estetik yön kazandırdığı söylenebilir. Özellikle öğrencilerini estetik davranışlar, yaratımlar kullanarak yönlendiren, onların estetik yaratım ve davranışlarını değerlendirerek yönlendiren öğretmenler estetik açıdan öğrencileri daha fazla etkilemektedir. Taylor ve Hansen'e (2005) göre estetik uygulama, önemli bir bilgi kaynağı olarak dil becerilerini, dinleme becerilerini, bakışları, dokunmaları, hisleri ve duyguları içerir. Hansen, Ropo ve Sauer'e (2007) göre estetik uygulama uygulayan liderler kendi içlerinde büyük bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla estetik özelliklere sahip öğretmenlerin dünyaya sıradan insanlardan daha farklı bakarak öğrencilerine estetik açıdan destek oldukları söylenebilir.

Toplumsal bilinci geliştirmek için toplumsal sanatsal çalışmalar yaparak estetik müdahaleyi somutlaştırmaya çalışan öğretmenler, öğrencilerini daha çok etkiler. Mamur'a (2012) göre derslerin, öğretmenlerin estetik düşüncelerini, sanata yönelik eleştirel düşünme becerilerini ve estetik duyarlılığı geliştirmelerini amaçlayan yaklaşımlarla yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Birlikte ele alındığında, dört estetik liderlik niteliği, bir okulu yönetmenin tekrarlanabilir, verimli yollarını ilişkilendiren ve okul reformu ve gelişimi için ölçülebilir yaklaşımlar kullanan geleneksel bilimsel yönetim modellerinden ayrılan kavramsal bir çerçeve olarak düşünülebilir (Dantley, 2005). Estetik liderlik çerçevesi, bu modele alternatif bir yaklaşım önerir çünkü hümanist ve ifade edici nitelikler geliştirme sürecini vurgular.

Dört estetik liderlik niteliğinin hepsinin 21. yüzyılda liderlik uygulamaları için belirgin olup olmadığı merak edilebilir. Diğer akademisyenler gibi (Ladkin, 2006; Welsh, 1996) birbirlerinden ayıramayacaklarını söylemek mümkündür. Ancak, dört estetik liderlik niteliğinden, duygusal farkındalık/yönetim ve ahlaki amacın, eğitimsel liderlik hazırlığı ve araştırmasına uygulanacak en önemli ve yararlı alanları sunmaktadır. Liderlik pratiğinin sosyal-psikolojik yönlerini derinlemesine incelemek için bir merceği temsil ederler. İlk olarak, eğitim liderliği uygulamasında duygular konusu, karmaşık da olsa meşru, ancak yeterince çalışılmamış bir konudur. Eğitimciler öğrencilerle duygusal bağlar kurarlar ve öğretme ve liderlik etme çağrılarının önemli bir parçası olarak bu bağdan yararlanırlar, ancak bu alandaki araştırmalar uygulamanın gerisinde kalmaktadır. Duygular okullarda nasıl düşündüğümüzü, hareket ettiğimizi ve liderlik ettiğimizi bildirir (McDowelle ve Buckner, 2002). Ayrıca, duygusal zeka, iş liderliği araştırmalarında (Goleman, Boyzatkis ve McKee, 2001) ve psikolojide (Mayer, Caruso ve Salovey, 2004) önemli bir konudur, ancak eğitim liderliği alanında bu konu üzerine yapılan araştırmalar henüz başlangıç aşamasındadır.

21. yüzyılda eğitim liderliği hazırlığına yönelik çağdaş yaklaşımlar, duyguların ve ahlaki amacın kendini anlama ve anlam oluşturmadaki rolünü vurgulamaya devam etmektedir (Crow ve Grogan, 2005; Dantley, 2005). Bu, yüksek riskli hesap verebilirlik bağlamında okul sorunlarını yaratıcı bir şekilde çözmeye konusunda liderlerin kendi içlerindeki duyguları nasıl yönettiklerinin psikolojik yönlerini daha yakından incelenmesi gerektiği anlamına gelir. Bunlar öğrenci, öğretmen ve ebeveyn kaygılarıyla empati kurmak için başkalarındaki duyguları kabul etmek ve yönetmek ve öğrencilerin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin doğuştan gelen ilgi ve arzularına hitap ederek, okul deneyiminin kalitesini şekillendirmektir. Öğrenmenin duygusal bileşenleri, öğrenci katılımı ve öğretmen yeterliliğinin bir yönü olarak incelendiği gibi (Jennings ve Greenberg, 2009), duygusal farkındalık ve empati de liderleri anlamının ve geliştirmenin bir yönü olmalıdır. Duyguları yönetmeye yönelik bir liderlik mücadelesi, estetik yük kavramına kuruluşlarda kişisel hedeflere ulaşma ile evrensel ilgi arasındaki çatışmalar olarak yansımıştır (Brady ve Hart, 2006). Başka bir deyişle, bir liderin bireyin ihtiyaçları ile topluluğun ihtiyaçlarını tartması gerekir.

Duygusal farkındalık ve yönetimin yanı sıra, ahlaki bir amaç duygusu aşılacak, estetik bir liderlik kalitesi olarak ortaya çıkmıştır. Ahlak, literatür taramasında en az tartışılan estetik liderlik özelliği olmasına rağmen, duygusal ve somatik dikkatten ve organizasyonel güzellik duygusunu teşvik etmekten daha önemlidir. Okullarda eşitliği teşvik etme ve statükoyu sorgulama çabaları, özellikle kentsel okul sistemlerinde eğitim liderlerinin sürekli ahlaki bir mücadelesidir. English (2008) liderliği “belirli bir kültür içinde kişinin kişisel ve tarihsel kimlik duygusuna yerleştirilmiş ve bunlarla yakından bağlantılı yerleşik bir ahlaki girişim” olarak kavramsallaştırmıştır. Bu, “ötekilik” ve “demokratik olmayan uygulamalara” değinmeyi içerir (Dantley, 2005). Ahlaklı liderlik düşünce ve uygulamasına dahil etmenin anlamı, eğitim liderliği ve öğretmen eğitimi fakültesinin, öğrencilerle öğretim ve araştırma çalışmalarında eğitim politikası ve uygulamasına ilişkin sosyolojik perspektifleri ne ölçüde ele alındığını yansıtması gerektiği anlamına gelir. Bu, çeşitli kültürel tarihler ve bilme ve var olma yolları hakkında öğretmek anlamına gelir.

SONUÇ

Bir eğitim organizasyonunda hem öğretmenler hem de okul müdürleri eğitim sürecinde kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle müdür-öğretmen ilişkisi, bir okulun etkin yönetiminde merkezi bir faktör gibi görünmektedir. Okul müdürü, müfettiş tarafından okulunda belirlenmiş lider olarak kabul edilir (Derbedek, 2008). Okul sistemindeki konumu sayesinde, astlarını okul sisteminin amaçlarına yönelik olarak etkiler. Müdürün yetkisi kanun, yönetmelik ve tüzükler ile sınırlıdır. Öğretmenler, sınıf yöneticileri olarak belirli kurallar üzerinde ısrar etme, kendilerini gösterme ve bir dereceye kadar güç gösterme konumundadırlar. Müdür-öğretmen rolü ilişkisi, okul yönetim kurulu tarafından belirlenen okul sisteminin eğitim felsefesini yerine getirmede kilit bir faktördür (Çilesiz, 2019).

Eğitim pratiğine uygulanan estetik liderlik niteliklerinin anlamı, gelecekteki sorgulama ve araştırma için geniş alan sunmaktadır. 21. yüzyılda okul reformunda yol alırken, eğitim liderleri, öğretmenler, öğrenciler ve topluluklar arasındaki duygusal ve ahlaki bağları vurgulamak zorunludur. Bu nitelikler büyük olasılıkla akademik başarıyı artırmayı amaçlayan mevcut uygulamaları güçlendirecek, bu çabaları azaltmayacak veya rayından çıkarmayacaktır. Pek çok öğretmen ve öğrenci, bireye aidiyet,

amaç ve keyif duygusu hissetmek yerine çoğunlukla ürettikleri için değer verilen bağlantısız veya parçalanmış bir öğrenme iklimi gibi hissedilen bir organizasyonel güzellik tutarlılık ve uyum için çabalar. Estetik liderliğin dört yönü, okul eğitiminin insancıl deneyimlerine yeniden odaklanmayı ve okul gelişimine yönelik daha geleneksel, yönetsel yaklaşımları tamamlamanın bir yolu olarak liderlerin sosyal ve duygusal yeterliliğini vurgulamaya imkân sunmaktadır.

KAYNAKÇA

Akdoğan, B. (2001). Art, Atist, Artwork and Ethics. A.U. Journal of Faculty of Theology, 11(2), 212-245.

Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.

Babai, M., Darmichi, Q., & Sharifi, S. (2013). Problem Solving in Content of Aesthetic Management. Australian Journal Of Basic And Applied Sciences, 7(1), 295-301

Bozkurt, N. (1992). Art and Aesthetic Theories (2. Edition). İstanbul: Ara Publishing.

Brady, F. N. & Hart, D. W. (2006). An aesthetic theory of conflict in administrative ethics. Administration & Society, 38, 113-134.

Bresler, L., & Latta, M. M. (2008). Aesthetic Inquiry. In L. Given, SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods (pp. 11-14). SAGE.

Brown, M. E., & Mitchell, S. M. (2011). Ethical And Unethical Leadership. Business Ethics Quarterly, 20(1), 583-616

Bursalıoğlu, Z. (1982). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.

Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi.

Carrol, N. (2012). Philosophy of Art. Güliz Korkmaz Tirkeş (Trans.). Ankara: Ütopya Publications

Celep, C. (2004). Dönüşümsel liderlik (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Crow, G. M. & Grogan, M. (2005). The development of leadership thought and practice in the United States. In F. W. English (Ed.), The Sage handbook of educational leadership: Advances in theory, research, and practice (pp. 363-370). Thousand Oaks, CA: Sage.

Çelebi, S. (2009). Özel ve kamu ilköğretim okullarında görev yapan müdürlerin göstermiş oldukları öğretim liderliği davranışlarına ilişkin öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Çelik, M. (2010). Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışı ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Çilesiz, A. (2019). Öğretimsel liderlik özelliklerine ilişkin ortaokul öğretmenlerinin görüşleri (Samsun ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Dangmei, F. & A. P. Singh (2017). How aesthetic leadership style might relate to employee moral at Workplace? An Analytical Study, Asia Pacific Journal of Research, 1, 203-206.

Dantley, M. E. (2005). Moral leadership: shifting the management paradigm. In F. W. English (Ed.), The Sage handbook of educational leadership: Advances in theory, research, and practice (pp. 34-46). Thousand Oaks, CA: Sage.

Daşkın, S. (2019). İlkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik rolleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Derbedek, H. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin öğretimsel liderlik özelliklerinin öğretmenlerin öz yeterlilikleri üzerindeki etkileri (Bursa ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

- Dop, J. S. (2006). *Aesthetic Leadership: Stories of Support, Relationship, and Success among Novice Teachers And School Administrator*. Nebraska: University Of Nebraska Press.
- English, F. W. (2008). *Anatomy of professional practice: Promising research perspectives on educational leadership*. Lanham, MD: Rowman Littlefield.
- Erbay, M. (2009). Art, Art Management and Beyond. *Journal of Critics*, 2, 37-41.
- Erinç, S. M. (1998). *Introduction to Psychology of Art*. Ankara: Ayraç Publishings.
- Erzen, J. N. (1976). The Review of Education as an Aesthetic Process and Arthitectural Education. *Metu Education Library*, 2(2), 175-186
- Fındıkçı, İ. (2013). *Servant Leadership*. İstanbul: Alfa Printing and Publishing
- Goleman, D., Boyatzkis, R. ve McKee, A. (2001). Primal leadership: the hidden driver of great performance. *Harvard Business Review*, 42-51.
- Güçlü, N. (2020). Liderliğe genel bir bakış. N. Güçlü (Editör.), *Eğitim yönetiminde liderlik*. Ankara: Pegem Akademi.
- Gültekin, T. (2011). In art education and in the process of development of aesthetic values child and communication. *E- Journal of International Peer-Reviewed Social Sciences*, 1-14.
- Hansen, H., & Ropo, A. & Sauer, E. (2007). Aesthetic leadership. *Leadership Quarterly*, 18(6), 544-560
- İlgar, L. (2005). *Eğitim yönetimi okul yönetimi sınıf yönetimi*, İstanbul: Beta Yayınevi.
- Jennings, P. A. & Greenberg, M.T. (2009). The prosocial classroom: teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. *Review of Educational Research*, 79, 491-525.
- Katz-Buonincontro, J. (2011). How might aesthetic knowing relate to leadership? a review of the literature. *International Journal of Education & the Arts*, 12 (1), 1-18.
- Kısaoğulları, A. (2013). Art management and art director. *Journal of Ulakbilge Social Sciences*, 1(1), 36-43.
- Koehn, D. & Elm, D. (2014). *Aesthetics and business ethics*. New York: Springer Science Business Media
- Ladkin, D. (2006). The enchantment of the charismatic leader: charisma reconsidered as aesthetic encounter. *Leadership*, 2, 165-179.
- Mamur, N. (2012). Examining of kitsch phenomenon in terms of aesthetic appreciation in art education. *Journal of Mersin University Faculty of Education*, 8(3), 70-79.
- Mayer, J. D., Salovey, P. & Caruso, D. R. (2004). Emotional intelligence: theory, findings and implications. *Psychological Inquiry*, 15(3), 197-215.
- McDowelle, J. O. & Buckner, K.G. (2002). *Leading with emotion: Reaching balance in educational decision-making*. New York: Roman and Littlefield Education.
- Monthoux, G. P., Gustafsson, C. & Sjostrand, S. E. (2007). Leadership in the fields of flow. In P. Guillet de Monthoux, P. Gustafsson, and S. E. Sjostrand (Eds.), *Aesthetic leadership: Managing fields of flow in art and business*. New York, NY: Palgrave MacMillan.
- Morton, T. (2007). *Ecology without nature*. In T. Morton, *Ecology without nature*. Harvard University Press.
- Ognjenovic, P. (1997). *Psychological theory of art*. Belgrade: Institute of Psychology
- Polat, S., & Kavak, Z. (2011). Aesthetic leadership (AL): development and implementation of aesthetic leadership scale (ALS) of the school directors, *Educational Research And Reviews*, 6(1), 50-61.

- Ropo, A., Parviainen, J. & Koivunen, N. (2002). Aesthetics in leadership. From absent bodies to social bodily presence. In K. W. Parry & J. R. Meindl (Eds.), *Grounding leadership theory and research: Issues and perspectives* (pp. 21–38). Greenwich, CT: Information Age Publishing Inc.
- Ruen, K. K. (2010). Teaching toward wholeness the aesthetic in education. *Sarah Lawrence College*, 23(2).
- Sağır, M. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rolleri ve karşılaştıkları sorunlar, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
- Samier, E. A., Bates, R. J. & Stanley, A. (2006). *Aesthetic dimensions of educational administration and leadership*. London: Routledge.
- Sarpkaya, R. (2010). *Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Sauer, E. & Ropo, A. (2007). Aesthetic knowledge production and consumption. Paper to Be Presented in the Third Organization Studies Summer Workshop. Crete, Greece, 7-9.
- Schroeder, J. E. & Fillis, I. (2010). *Aesthetic leadership, Research handbook on political and civic leadership*. Richard Couto (Ed.). London: Sage.
- Smith, R. A. (1996). Leadership as aesthetic process. *Journal of Aesthetic Education*, 30, 39-52.
- Stech, E. L. (2013). Psychodynamic approach. In P. G. Northouse, *Leadership. Theory and practice* (6th Edition ed., Vol. 13, pp. 319-348). Sage Publications.
- Strati, A. (1999). Organization and aesthetics. In A. Strati, *Organization and aesthetics*. Thousand Oaks; Sage.
- Şişman, M. (2018). *Öğretim liderliği*, Ankara: Pegem Akademi.
- Tafreshi, N. L. (2013). Project-based leadership in creative industries. a case study of aesthetic leadership in a music project dissertation requiered For Master Of Project Management, Université Du Québec À Montréal.
- Tahaoglu, F. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rollerinin örgüt iklimi üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
- Taymaz, H. (1995). *Okul yönetimi*, Ankara: Saypa Yayınları.
- Taymaz, H. (2019). *İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi*. Ankara: Pegem Akademi.
- Vondey, M. (2010). An aesthetic of imagination and creativity for leaders. *Regent University Press*, 1, 1-12.
- Vural, G. (1997). Leadership and nursing. *Journal of C.U Nursing High School*, 1, 15-22.
- Welsch, W. (1996). Aestheticization processes: phenomena, distinctions and prospects. *Theory, Culture & Society*, 13(1), 1-24.
- Willerding, I. A. V, & Lapolli, É. M. (2014). Organizational aesthetics as a contribution in the management of entrepreneurial organizations. systematic literature review and qualitative meta-synthesis, *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(1), 215-226.
- Wong, D. (2007). *Beyond control & rationality: dewey, aesthetics, motivation, and educative experiences*, Michigan State University, Teachers College Record
- Zhang, H., & Cone, M. H., & Everett, A. M., & Elkin, G. (2011). Aesthetic leadership in Chinese business: a philosophical perspective. *Journal of Business Ethics*, 1, 475-491